

Flores, tomates y semillas para la reforma a la salud en Colombia

Arriesgar para cosechar

Medicamentos y tecnologías médicas en la reforma a la salud: llamado a una propuesta más arriesgada

La exposición de motivos del [informe de ponencia para primer debate del PL 312-2024 acumulado con el PL135-2024](#), que tienen como objetivo la reforma a la salud, pone de manifiesto que Colombia enfrenta serias ineficiencias en la gestión de medicamentos, según un informe del BID, el país gasta porcentualmente más en medicamentos que otros países de la región, con una presión significativa sobre el sistema de salud.

Esta ineficiencia es cierta, entre 2010 y 2023 el mercado de medicamentos en Colombia se triplicó. Pasó de 6,9 billones de pesos a 24,7 billones de pesos. El 67 % de este valor (cerca de 17 billones de pesos) proviene de recursos públicos, un porcentaje mucho mayor al presupuesto público destinado a medicamentos por Brasil, Chile o México. Los 17 billones de pesos del gasto público farmacéutico representan cerca del 20 % del gasto total en salud y el 1 % del PIB¹.

Sin embargo, la exposición de motivos no destaca las inequidades en el acceso, ni los problemas de disponibilidad y escasez de medicamentos. La [Encuesta de Calidad de Vida del DANE \(2022\)](#), estableció que cerca del 40% de los encuestados -1.062.114- no pudieron acceder a sus medicamentos. Orinoquia y la Amazonía superan el 60%. Esta inequidad puede estar agravada por las tensiones financieras entre laboratorios farmacéuticos, EPS, gestores farmacéuticos y operadores logísticos en los últimos años.

Si bien se requiere mejorar la eficiencia en los precios, y hay un margen importante para hacerlo -un análisis del Banco de la República sugiere que si se hace una compra eficiente, tomando los menores precios locales reportados en SISMED, se ahorrarían entre 6.9 billones de pesos y 2.3 billones de pesos (dependiendo de la muestra de medicamentos)-; esta medida sería insuficiente dada la demanda creciente por los esfuerzos de acceso territorial del gobierno nacional, los cambios epidemiológicos y las expectativas ciudadanas sobre el derecho a la salud.

En el [informe de acumulación \(página 337\)](#) se menciona que el PL 135-2024 propone el desarrollo de una política farmacéutica, pero se determina que el mandato legal sobre el tema corresponde al legislador estatutario debido a que compromete directamente un factor determinante para la garantía de tres elementos esenciales del derecho a la salud, la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad.

La problemática del gasto farmacéutico es compleja e implica un análisis más profundo y una propuesta mucho más arriesgada, que reorganice la rectoría y la gobernanza del sistema para alinear la oferta de medicamentos que ya el [Plan Nacional de Desarrollo](#) (Ley 2294 de 2023) y la Política reindustrialización ([Conpes 4129 de 2023](#)) abordan, de modo que: i) resuelva las inequidades en el acceso y garantice la disponibilidad de medicamentos esenciales e ii) incida en la manera en que se usan y prescriben los medicamentos y las tecnologías en salud, de forma que el presupuesto público se oriente a medicamentos que maximizan los resultados de salud, al menor precio posible, esto es, para hacerlos rendir en beneficio del [bien común](#).

Propuesta para abordar la problemática de inequidades en el acceso, disponibilidad y uso de medicamentos, en relación con el núcleo esencial del derecho a la salud en materia de medicamentos y tecnologías médicas

En materia de medicamentos el núcleo del derecho a la salud son todos los medicamentos registrados en el país, con [exclusiones establecidas](#) en [la Ley Estatutaria de la salud \(art.15\)](#), lo cual supone una inmensa capacidad de rectoría. Por un lado, controlar los excesos corporativos de las industrias de tecnologías desde la entrada al mercado, hasta el menú de la prescripción y el botiquín de los hogares.

1. Reglamentación farmacéutica: Ni atajos, ni obstáculos. Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder” - Asociación de Industrias Farmacéuticas de Colombia (Asinfar). OPR Digital. Agosto, 2024.

Por el otro, garantizar la disponibilidad de los medicamentos relevantes, que impacten la salud, a precios justos, a la vez que garantizar la equidad en el acceso a todos los que los necesiten, en todo el territorio, promoviendo su uso óptimo.

Para cumplir con estas expectativas, el artículo 23 de la Ley Estatutaria de Salud indica que “el Gobierno establecerá una **política farmacéutica programática e integral** en la que se identifiquen las estrategias, prioridades, mecanismos de financiación, adquisición, almacenamiento, producción, compra y distribución de los insumos, tecnologías y medicamentos basados en los criterios de **necesidad, calidad, costo, efectividad, suficiencia y oportunidad**”.

Este artículo asigna al INVIMA la responsabilidad de publicar un **informe semestral sobre los nuevos medicamentos registrados, incluyendo una evaluación de su aporte terapéutico**. Sin embargo, el INVIMA no tiene la facultad de valorar el impacto terapéutico de los medicamentos; esta tarea recae en el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS). A la fecha el mandato de la Ley Estatutaria sigue en el papel.

Por lo tanto, se sugiere que la reforma a la salud **incorpore, en el apartado de gobernanza y rectoría, la articulación formal del IETS y el INVIMA a través de la creación de un comité de evaluación de tecnologías para el acceso y los resultados en salud, que rinda informe al Consejo Nacional de Salud y a los Consejos Territoriales**. La propuesta debe incorporar la condición de articulación de este comité con la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, para hacer más eficaz la política farmacéutica.

Las funciones del **comité de evaluación de tecnologías para el acceso y los resultados en salud** incluirían:

- El monitoreo trimestral del acceso efectivo a medicamentos y tecnologías médicas a través de encuestas representativas.
- El monitoreo trimestral del gasto por grupos terapéuticos y por moléculas, en frecuencias y valores a nivel nacional y territorial, expresados en unidades estandarizadas?
- El monitoreo trimestral de la disponibilidad, escasez o [desabastecimiento de medicamentos](#).
- La publicación del informe semestral sobre los nuevos medicamentos registrados que manda la Ley Estatutaria, sumando la regulación de precios antes de comercialización, según el art. 72 de la Ley 1753 de 2015 y sus decretos reglamentarios (que hasta la fecha no se han aplicado) (decreto [780 de 2016](#) y [710 de 2018](#)).
- La propuesta de medicamentos esenciales nacional y territorial para su disponibilidad, entrega y seguimiento de uso.
- La realización de encuestas representativas de falta de adherencia, desperdicios de hogares y desperdicios de producción, con valoración del potencial daño ambiental de los residuos y las propuestas nacionales y territoriales de minimización del desperdicio y del impacto ambiental.

El financiamiento del comité debe garantizarse con recursos del sistema de salud y fuentes provenientes de impuestos saludables. La revisión de los soportes de evidencia y desarrollos específicos de lo que se plantea se encuentra en <https://zenodo.org/records/14001958> y <https://zenodo.org/records/13968052>

En conclusión, la propuesta del gobierno y otros proyectos de ley de la Reforma a la Salud en Colombia, aunque incluyen algunas soluciones para mejorar la gestión de medicamentos, son insuficientes y no van al fondo, ni a la complejidad de la problemática. Implementar la propuesta que se plantea podría mejorar significativamente el impacto de la reforma y asegurar que el sistema de salud sea más equitativo, eficiente y sostenible

[2] Health at a Glance 2023. <https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/7a7afb35-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F7a7afb35-en&mimeType=pdf> (pág. 202)

